

Рахматов Мохиржон Қосимович

Жамоат хавфсизлиги университети

Магистратураси тингловчиси

подполковник

Фавқулотда вазиятларда жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг ташкилий асослари

Аннотация: Ушбу мақолада фавқулотда вазиятларда жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг ташкилий асослари, жамоат хавфсизлигини таъминловчи субъектлар, фавқулотда вазиятларда жамоат хавфсизлигини таъминланишини ташкиллаштиришда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг роли, таҳдид ва унда фавқулотда вазиятларни келиб чиқишини олдини олишни ўзига хос хусусиятлари тушунчаси, жамоат хавфсизлиги ҳозирги кундаги жаҳондаги энг долзарб муаммолардан бири сифатида дунёдаги барча мамлакатларнинг диққат марказида деган фикр юритилиб, бизнинг юртимизда шу жамоат хавфсизлигини таъминланишини ташкил этиш ва уни оқибатларини бартараф этиш учун олиб борилаётган саъй-ҳаракатлар, хориж тажрибасига таянган ҳолда янги усулларни ишлаб чиқиш ва уни амалётган тадбиқ этиш тўғрисида айтиб ўтилган.

Калит сўзлар: Жамоат хавфсизлигини таъминлашни ташкиллаштириш, жамоат хавфсизлигини таъминловчи субъектлар, жамоат хавфсизлигини таъминланишида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг роли ва ўрни.

Организационные основы обеспечения общественной безопасности в чрезвычайных ситуациях

Аннотация: В данной статье рассматриваются организационные основы обеспечения общественной безопасности в чрезвычайных ситуациях, субъекты, обеспечивающие общественную безопасность, роль правоохранительных органов в организации обеспечения общественной безопасности в чрезвычайных ситуациях, понятие угрозы и особенности предупреждения возникновения в ней чрезвычайных ситуаций, идея о том, что общественная безопасность как одна из самых актуальных проблем современного мира находится в центре внимания всех стран мира. Ведутся, были упомянуты усилия, предпринимаемые для организации обеспечения

общественной безопасности в нашей стране и устранения ее последствий, разработка новых методов и их практическое применение с опорой на зарубежный опыт.

Ключевые слова: организация обеспечения общественной безопасности, субъекты обеспечения общественной безопасности, роль и место правоохранительных органов в обеспечении общественной безопасности.

Organizational basis for public safety in emergency situations

Annotation: this article discusses the organizational basis for ensuring public safety in emergency situations, subjects providing public safety, the role of public safety protection bodies in organizing public safety in emergency situations, the concept of special features of preventing the occurrence of emergency situations in the TaxID and in it, public safety as one of the most pressing problems in the world, the efforts to organize and eliminate the consequences of this public security in our country, based on the experience of abroad, have been mentioned about the development of new methods and its implementation.

Key words: Organization of Public Security, introduction, role and role of public security entities, public security protection bodies.

Фавқулудда вазиятларда жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасида давлат ўз функцияларни қонунчилик, ижро ва суд ҳокимияти орали амалга оширади. Ўзбекистон Республикасида жамоат хавфсизлигини таъминловчи давлат органлари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 27-сонли фармони билан белгиланган. Улар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, Ички ишлар вазирлиги, Миллий гвардия, Фавқулудда вазиятлар вазирлиги, Давлат хавфсизлик хизмати, Бош прокуратура, Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, маҳаллий давлат ҳокимияти органларидир.

Бошқа давлат органлари ва ташкилотлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, нодавлат ноижорат ташкилотлар ва фуқаролар жамоат хавфсизлигини таъминлашда иштирок этувчи субъектларга кирди.¹⁵

¹⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги 27-сонли фармони билан тасдиқланган “Жамоат хавфсизлиги Концепцияси”. // URL: <http://www.lex.uz>.

Жамоат хавфсизлигини таъминловчи органлар ўз вазифалари бўлган хавфсизликни таъминлашни маҳаллий органлар ҳамкорлигида ҳам амалга оширадilar.

Биз айрим вақтларда фавқулотда вазият билан фавқулотда ҳолатни бир биридан фарқлашда хатоликка йўл қўямиз. Фавқулотда вазиятнинг оқибати фавқулотда ҳолатни келтириб чиқариши мумкин. Юқорида айтиб ўтганимиздек фавқулотда вазиятларда жамоат хавфсизлигини таъминловчи субъектлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 27-сонли фармонида аниқ белгилаб берилган, аммо у ерда Мудофаа вазирлигини иштироки қайд этилмаган. Мудофаа вазирлиги қачон жалб этилади? деган савол туғилиши табиий. Ўзбекистон Республикасида агар фавқулотда ҳолат содир бўлса унда, Ўзбекистон Республикаси Мудофаа Вазирлигининг жойлардаги куч ва воситалари жалб этилиши Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 15 декабрда қабул қилинган “Фавқулотда ҳолат тўғрисида”ги 737-сонли конституциявий қонунда белгилаб қўйилган.

Ушбу конституциявий қонунга кўра, Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги фавқулотда ҳолат содир бўлганда қуйидаги вазифаларни бажариш учун жалб этилади:

- фавқулотда ҳолат режимини сақлаб туриш ва у ерда жамоат хавфсизлигини таъминлаш учун;

- фавқулотда ҳолат жорий этилган ҳудудга кириш ва ундан чиқишнинг алоҳида режимини сақлаб туриш;

- аҳолининг ҳаёт фаолиятини ва транспортнинг ҳаракатланишини таъминловчи объектларни ҳамда одамларнинг ҳаёти ва соғлиғи, шунингдек атроф-муҳит учун юқори хавф туғдирадиган объектларни муҳофаза қилиш;

- қурол, жанговар ва махсус техника қўлланилган ҳолда зўравонлик ҳаракатлари билан бирга юз берадиган тўқнашувларда иштирок этаётган қарама-қарши қурашаётган тарафларни ажратиш;

- қонунга ҳилоф қуролли тузилмалар фаолиятига чек қўйишда иштирок этиш;

Фавқулотда вазиятларнинг олдини олиш ва ҳаракат қилиш давлат тизимининг кучлари таркибида фавқулотда вазиятларнинг оқибатларини бартараф этишда, шунингдек одамларнинг ҳаётини сақлаб қолишда иштирок этиш.

Бир вақтни ўзида фавқулотда ҳолат юз берган ҳудудда жамоат хавфсизлигини ва фавқулотда ҳолат режимини сақлаш, ноъқонуний қуролли бирлашмаларни қуроллансизлаштириш ва уларни йўқ қилиш, жинойatchиликка қарши қураш ва шу каби вазифаларни бажаришда ҳам Мудофаа Вазирлиги иштирок этади.

Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги ушбу вазифаларни Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги, Миллий гвардияси, Давлат хавфсизлик хизмати ва Ўзбекистон Республикаси Фавқулотда вазиятлар вазирлиги билан биргаликда бажаради.¹⁶

Малумки, жамиятдаги ижтимоий кескинлик фавқулотда вазиятларда, табиий офатлар, йирик авариялар ва фалокатлар, эпидемиялар, оммавий қирғинлар,

¹⁶ Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 15 декабрда қабул қилинган 737-сонли “Фавқулотда ҳолат тўғрисида”ги Конституциявий қонуни. // URL: <http://www.lex.uz>.

ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий инқирозлар, террорчилик ҳаракатлари пайтида кескин кучаяди. Бундай вазиятларда ҳуқуқ-тартиботни муҳофаза қилиш ва фавқулодда вазиятлар оқибатларини бартараф этишга ҳисса қўшадиган жамоат тузилмаларининг мавжудлиги ҳаётгий аҳамиятга эга.¹⁷

Энди фавқулотда вазият ҳақида гапирадиган бўлсак, фавқулотда вазиятлар турлича содир бўлиши мумкин, яъни табиий, техноген ва ижтимоий хусусиятга эга бўлган кўринишларда. Ўзбекистон Республикасида фавқулотда вазиятларда жамоат хавфсизлигини таъминловчи субъектлар замонавий тизим асосида шакллантирилмоқда. Ҳозирги кунда давлатимиз томонидан уларни ривожланган давлатлар даражада бўлишига ҳаракат қилинмоқда ва шу ривожланган давлатларнинг бу соҳадаги илғор тажрибалари ўрганилиб, амалиётга тадбиқ этилмоқда. Буни биз Хитой ҳалқ республикаси ва Туркия мисолида айтишимиз мумкин. Хитой ҳалқ республикасида муассасани ўзида фавқулотда вазиятларни юқорида санаб ўтилган хусусиятларини ўзида мужассам этган кенг имкониятга эга ихчам ва қулай дала ўқув майдони ташкил этилган бўлиб, жамоат хавфсизлигини таъминлашни ташкиллаштиришдан бошлаб уни бартараф этгунча бўладиган жараён бўйича машғулотлар шу ерда ўтказилар экан.

Бугунги кунда Миллий гвардия ходимлари Хтоӣ ҳалқ республикасига, Туркия ва шунга ўхшаш бир қанча ривожланган давлатларга бориб уларни илғор тажрибаларини ўрганиб келмоқдалар. Яна шуни таъкидлаш жоизки биринчи навбатда хавфсизликнинг барча соҳаларини қамраб олувчи, фавқулотда вазиятларда жамоат хавфсизлигини таъминловчи ва таъминлашда иштирок этувчи давлат органлари ва ташкилотлари билан *“фавқулотда вазиятларда жамоат хавфсизлигини таъминлашни ташкиллаштириш”* мавзуси асосида хорижий ривожланган давлатларни тажрибасини амалиётда қўллаган ҳолда, ҳамкорликдаги ўқув машғулотларини режалаштирилса ва ўтказилса, бу соҳада ходимларни амалий кўникмаларини доимий равишда шакллантириб борилса, яқин вақтларда юртимизда юз берган фавқулотда вазиятлардан ўзларига хулоса чиқарган ҳолда соҳага тизимли ёндашилса ўйлаймизки, ҳеч ким олдиндан аниқлай олмайдиган – бу фавқулотда вазиятларни бартараф этишда ва ундай вазиятларда жамоат хавфсизлигини таъминлашда юқори натажаларга эришса бўлади деган фикрдамиз.

Буларнинг ҳаммаси фавқулотда вазиятларда жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг ташкилий асослари бўлиб хизмат қилади десак муболаға бўлмайди.

Ўзбекистон маъмурий-худудий бўлинишига кўра худудий тизимости тизимлари Ўзбекистон Республикаси таркибидаги Қорақалпоғистон республикаси, вилоят, шаҳар, туманлар тизимости тизимларидан иборат.

Улар фавқулодда вазиятларни олидини олиш бўйича тадбирларни режалаштиради, ишлаб чиқади ва амалга оширади, тезкор жавоб бериш кучларни яратади, таъминлайди ва тайёрлайди, молиявий ва моддий-техникавий таъминлаш

¹⁷ Алимов Муҳиддин Илхомжон ўғли. (2022). Participation of Citizens in the Maintenance of Public Order HistoricalTheoretical Significance. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 13, 67–70. Retrieved from <https://www.zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/2588>

масалалари билан шуғулланади, улар тегишли ҳудудлар чегараси миқёсида фавқулодда вазиятларни бартараф этишда мустақил ҳаракатланади.

Функционал тизимости тизимларга табиий атроф-муҳит ва потенциал хавфли объектлар ҳолатини назорати, фавқулодда заҳира фондларини яратиш, аҳолини химоялаш, фавқулодда вазиятларни локаллаштириш ва бартараф этиш, шахсий хавфсизликни, жамоат хавфсизликни таъминлаш, барча турдаги мол-мулкни қўриқлаш ва ҳоказолар бўйича муаммоларни бевосита ҳал этиш юклатилган.

Фавқулотда вазиятларда жамоат хавфсизлигини таъминлаш органларининг умумий бошқаруви Ўзбекистон Республикасида “Аҳоли ва ҳудудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулотда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 7-моддасига асосан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамаси томонидан амалга оширилади. Бундан ташқари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамаси, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 27-сонли фармонида асосан:

- жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасида ягона давлат сиёсати амалга оширилишини таъминлайди;

- жамоат хавфсизлигини таъминлаш, жумладан ҳуқуқбузарлик, ижтимоий ва миллатлараро низоларнинг олдини олишга қаратилган комплекс мақсадли давлат дастурлари ишлаб чиқилиши, тасдиқланиши ва амалга оширилишини таъминлайди;

- жамоат хавфсизлигини таъминлаш масалалари бўйича барча давлат органлари ва ташкилотлари, жамоат бирлашмалари, халқаро ташкилотлар ҳамда фуқаролар билан самарали ҳамкорлигини таъминлайди;

- жамоат хавфсизлигини бевосита таъминловчи субъектларнинг моддий-техник таъминотини, шунингдек, уларни ҳуқуқий ва ижтимоий жиҳатдан химоя қилиш бўйича чора-тадбирларни амалга оширади;

- жамоат хавфсизлигини таъминлашда фаол иштирок этган нодавлат ноижорат ташкилотлар ва фуқароларни рағбатлантириш тартибини белгилайди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши ҳар ярим йилда давлат органлари раҳбарларининг «Йўл харитаси» ва Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланадиган манзилли чора-тадбирлар дастурлари ижроси, шу жумладан мазкур дастурларнинг ҳудудлар кесимида амалга оширилиши юзасидан ҳисоботларини эшитади ва танқидий муҳокама қилади¹⁸.

Шу муносабат билан фавқулодда вазиятларда ижро органлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш муаммонинг аниқланиши ва уни ҳал этилиши биринчи навбатда ижро органлари ваколатлари хусусиятларининг намоёйиш қилиниши билан

¹⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги 27-сонли фармони билан тасдиқланган “Жамоат хавфсизлиги Концепцияси”. // URL: <http://www.lex.uz>.

боғлиқ, чунки айнан ваколатларнинг йиғиндиси жамоат хавфсизлигини таъминлаш органлари тизимига юклатиладиган фаолиятининг асосий йўналишларининг мажмуасини, уларнинг ишларининг мазмун-моҳиятини ва ҳажмини белгилайди.

Фавқулотда вазиятларда жамоат хавфсизлигини таъминлашдаги давлат органлари ва мансабдор шахсларни ваколатларини ва мажбуриятларини аниқ белгилаш амалдаги қонунлар билан тартибга солинади. Шу сабабли унинг муваффақиятли ҳал этилиши бошқарувнинг тарқоқлиги ва кўп поғоналигини бартараф этишга, марказлаштирилганлиги ва жойларда бошқарув субъектларнинг ҳуқуқларини кенгайтириш ва масъулиятини кўтаришга имкон яратади.

Айнан ваколатларни белгиланиши билан ижро ҳокимияти органлари ўзининг давлат тизимларидаги ҳуқуқий мақомига кўра бошқарув объектлардан аниқ ҳаракатларини бажаришни талаб қилиш ёки ўзлари норматив ҳужжатларга асосан юклатилган мажбуриятларни бажариш имкониятига эга бўлади. Ижро ҳокимияти органларининг сўнгги фаолиятига, барча ташкилий ва ҳуқуқий муносабатлар уларнинг ваколатларини амалга оширилишининг натижаси сифатида қаралади. Ижро ҳокимияти органлари ваколатларида уларнинг бошқарув қарорининг иродавий мазмун-моҳияти энг катта миқдорда ўз аксини топган. Маълумки, ҳуқуқий нормаларни чиқариш орқали ижро ҳокимияти органларнинг ваколатларини белгилаб, давлат уларнинг фаолиятидаги барча соҳаларда ҳаракатларини чегараларини белгилайди. Фавқулотда вазиятларда жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасига нисбатан давлат мазкур таъсирнинг мазмун-моҳиятини ва ҳажмини белгилаган.

Мазкур шароитларда ижро органларининг функциялаш ҳақида тўлиқ тасаввурга эга бўлиш учун биринчи навбатда уларнинг иши мазмун-моҳиятини аниқлаш керак.

Фавқулотда вазиятларда жамоат хавфсизлигини таъминлаш органлари тизимида ижро ҳокимияти органларини кўриб чиқиладиган фаолият даврининг вазифалари хусусиятларига ўзаро боғланган шароитлари туфайли алоҳида ўринга эга.

Фавқулотда вазиятларда ижро ҳокимияти органларини ваколатлари намоишининг хусусиятлари улар бажараётган вазифалар билан шартланади. Вазифалар, ўз навбатида, фавқулотда вазиятлар характери, уларни ривожланиш жараёнининг хусусиятлари, шунингдек, вужудга келган иқтисодий-географик, ижтимоий демографик ва бошқа шартлари билан белгиланади.

Шундай қилиб, фавқулотда вазиятларда ҳамкорлик ҳаракатларини ташкиллаштириш ва ўтказишда Ўзбекистон Республикаси ижро ҳокимияти органларининг функцияларига қуйидагича қараш мумкин.

Кундалик фаолиятда асосий вазифа ва функцияларини бажариш билан биргаликда фавқулотда вазиятларда Ўзбекистон Республикаси ижро ҳокимияти органларига 2022 йил 7 августдаги Ўзбекистон Республикасининг “Аҳолини ва ҳудудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулотда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонунига асосан, тўсатдан вужудга келадиган фавқулотда вазиятларни ҳисобга олган ҳолда бир қатор мажбуриятлар юклатилган.

Шу юклатилган вазифалардан келиб чиққан ҳолда фавқулодда вазияларни бартараф этиш тажрибаси шуни кўрсатадики, реал фавқулодда вазият яъни табиий, биологик ва техноген характерга эга фавқулодда вазиятлар таҳдиди вужудга келганда фавқулотда вазиятларда жамоат хавфсизлигини таъминловчи органлар умумий қилиб айтганда қуйидаги функцияларни бажарадилар.

а) фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш, бундай вазиятларда одамларнинг ҳаётини асраб қолиш ва соғлиғини сақлаш, моддий ва маданий бойликларни муҳофаза қилиш, шунингдек фавқулотда вазиятлар оқибатларини бартараф этиш ва зарарини камайтириш юзасидан чоралар ишлаб чиқади ҳамда амалга оширади;

б) аҳолини ва ҳудудларни фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш соҳасида махсус дастурлар ишлаб чиқилиши ва илмий тадқиқотлар амалга оширилишини ташкил этади;

в) ўз ваколати доирасида вазирлик ва идоралар, корхона, муассаса ва ташкилотлар, мансабдор шахслар ва фуқаролар учун бажарилиши мажбурий бўлган қарорлар қабул қилади;

г) бошқарув органларининг, аҳолини ва ҳудудларни муҳофаза қилиш кучлари ва воситаларининг фавқулодда вазиятлар шароитида ҳаракат қилишга тайёр бўлишини ташкил этади;

д) фавқулодда вазиятларни бартараф этиш кучлари ва воситалари бошқарувини амалга оширади, бошқарув пунктлари, хабар бериш ва алоқа тизимларини тузади;

е) фавқулодда вазиятлар шароитида авария-қутқарув ишлари ва кечиктириб бўлмайдиган бошқа ишлар ўтказилишини ташкил этади;

ж) аҳолини ва ҳудудларни фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш тадбирлари бажарилиши устидан давлат назоратини амалга оширади;

з) ишлаб чиқариш ва ижтимоий объектлар бўйича лойиҳалар ва қарорлар юзасидан давлат экспертизаси ўтказилишида иштирок этади;

и) қонунчиликка мувофиқ бошқа ваколатларни амалга оширади.¹⁹

Аммо ушбу вазифа ва функциялар фақат табиий ва техноген характерга эга фавқулодда вазиятларга тегишли. Лекин фавқулодда вазиятлар ижтимоий характерга эга бўлишлари ҳам мумкин. Шуни инобатга олган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 27-сонли фармонида давлат ҳокимияти органларининг йўриқномасига қўшимчалар ва ўзгартиришлар киритилган.

Махсус тадбирларни амалга оширишда барча ишларнинг самарадорлиги ижро ҳокимияти органларининг ўзаро ҳамкорлиги ва уларнинг мувофиқлаштирилишига бевосита боғлиқ.

Яна дуёдаги ривожланган давлатлар тажрибасига эътибор қаратадиган бўлсак, уларда фавқулотда вазият юз берганда, уни бартараф этишда асосий вазифани бажарувчи давлат органидан бири бу ички ишлар органи бўлиб, улар Халқаро Полиция ҳамкорлигини самарали ташкил этиш мақсадида Европа Иттифоқининг

¹⁹ Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 7 августдаги “Аҳолини ва ҳудудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулотда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонуни. // URL: <http://www.lex.uz>.

ихтисослашган ташкилоти сифатида 1997 йилда Амстердам (Нидерландия) шаҳрида «Европа- эркинлик, хавфсизлик ва қонун макони»га айлантириш, давлатларнинг полиция хизматларининг ўзаро ҳамкорлигини мувофиқлаштириш бўйича «Европа Полиция Кенгаши» ташкил этилди (2009 йил Лиссабон шартномаси билан такомиллаштирилди). Махсус шароитларда ўзаро маълумот алмашиш ва тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш жараёнлари Кенгашнинг энг асосий фаолият йўналишидир. Юзага келган табиий ва техноген фавқулотда вазиятлардаги ахборот алмашинуви – Шенген Ахборот тизими ва Еврапол автоматлаштирилган ахборот-таҳлил тизими (TECS) орқали амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикасида ҳам ички ишлар органлари фавқулотда вазиятларда жамоат хавфсизлигини таъминлашда асосий вазифани бажарувчи давлат органларидан бири ҳисобланади, шунинг учун инобатга олган ҳолда ички ишлар органларини фавқулотда вазиятларда жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича бир қанча норматив ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди, бунга мисол тариқасида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги *“ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”*ги 5005-сонли фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги *“Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”*ги 6196-сонли фармони ва шунга ўхшаш кўплаб қонун ҳужжатларини айтиш мумкин.

Айтиб ўтганимиздек фавқулотда вазият юзага келганда уни таъминлашда иштирок этувчи давлат органлари ҳамкорликда ҳаракат қилиб вазиятни бартараф этишни ташкиллаштирадilar, бунга давлатимиз томонидан ишлаб чиқарилган фавқулотда вазиятларда жамоат хавфсизлигини таъминловчи норматив ҳуқуқий ҳужжатлар асос бўлиб хизмат қилади.

Фавқулотда вазиятларда жамоат хавфсизлигини таъминловчи органларнинг тайёрлигини ва самарали фаолият кўрсатишини таъминлаш мақсадида оператив штаблар ташкил қилинади. Ўзбекистон Республикасида ҳам фавқулотда вазиятларда жамоат хавфсизлигини таъминловчи органларнинг жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлашда ўзаро ҳамкорликдаги фаолиятини ташкил этиш функцияси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 26 августдаги *“Ўзбекистон Республикасида фавқулотда вазиятларни олдини олиш ва бундай вазиятларда ҳаракат қилиш давлат тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида”* ги 515-сонли қарорига асосан штабнинг ташкилий таркиби қуйидагича этиб белгиланган:

- бошқарув органлари;
- тезкор бошқарув органлари;
- фавқулотда вазиятларни бартараф этиш куч ва воситалари;

- фавқулотда вазиятларни бартараф этиш учун молиявий ва моддий ресурслар захиралари.

Бу ташкиллаштирилган штабга ички ишлар органининг бошлиғи раҳбарлик қилади. Бундан ташқари, жамоат хавфсизлигини таъминловчи органлар шахсий таркибидан иборат махсус бўлинмалар (махсус йиғма отряд) тузилади, махсус гуруҳлар шакллантирилади. Фавқулотда вазиятлар юзага келганда белгиланган вазифаларни муваффақиятли бажариш учун яқин атрофдаги жамоат хавфсизлигини таъминловчи органларнинг қўшимча куч ва воситалари, оператив мақсадларга хизмат қиладиган қўшилмалар ҳамда ёнғин хавфсизлиги хизматининг бўлинмалари, патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини сақлаш бўлинмалари жалб этилади.²⁰

Табиий, техноген ва ижтимоий-криминоген фавқулотда вазиятлар юзага келганида, юқорида айтиб ўтилган Ўзбекистон Республикасининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларига мувофиқ, давлат ҳокимияти органлари, корхона, муассаса ва ташкилотлар фаолияти учун фуқаролар, шунингдек юридик шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари муайян даражада чекланишига йўл қўядиган алоҳида ҳуқуқий тартиб жорий этилиши мумкин.

Ўзаро ҳамкорлик ва мувофиқлаштириш тушунчаларнинг мазмун-моҳиятини англаш учун уларнинг ўзаро муносабатларини кўриб чиқиш лозим.

Олимлар ҳамкорлик бўйича ўзларининг фикрларини куйидагича ифодалаганлар: О.М. Васильева, ва И.И. Веремеенколарнинг фикрича - Ўзаро ҳамкорлик деб белгиланган вазифаларнинг самарадорлигини оширишга йўналтирилган биргаликдаги ҳаракатлар жараёнида бир бирига тенг субъектлар ўртасида вужудга келатётган муносабатлар тушунилади²¹.

Бизнинг фикримизча, ҳамкорлик бу – жамоат хавфсизлигини таъминловчи органлар куч ва воситаларининг мақсадга эришиш учун биргаликда амалга оширадиган ҳаракатлари деб ўйлаймиз.

Ўзаро ҳамкорлик жараёнида махсус тадбирларни ўтказишга мақсад, вазифа, усул, шунингдек, жой ва вақти бўйича жалб қилинаётган куч ва воситаларнинг ҳаракатлари келишилади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш керакки, бизнинг фикримизча фавқулотда вазиятларда жамоат хавфсизлигини таъминлаш учун қабул қилинган қонун ва қонуности ҳужжатларни амалётга тадбиқ этиш билан бирга, фавқулотда вазиятларда уни таъминловчи давлат органлари ўртасида ҳамкорликни ташкиллаштириш бўйича дунёдаги ривожланган давлатларни тажрибаларини кўпроқ ўрганиб чиқилиб, амалий ўқув машғулотларини ташкиллаштирилса ва юқорида такидлаб ўтганимиздек уларни замонавий техника, қурол-яроқ, алоқа воситалари, анжомлар билан таъминланса ва яна энг муҳими бу фавқулотда вазиятларда уни таъминловчи органларни тезкор навбатчилари ўртасида суткадаги навбатчилиги давомида тизимли равишта тезкор вазиятни алмашиб туриш бўйича ҳамкорликни йўлга

²⁰ Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 26 августдаги “Ўзбекистон Республикасида фавқулотда вазиятларни олдини олиш ва бундай вазиятларда ҳаракат қилиш давлат тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида” ги 515-сонли қарори. // URL: <http://www.lex.uz>.

²¹ См.: Васильева О.М., Веремеенко И.И., Основы взаимодействия милиции и общественности. М. 1980.

кўйилса мақсадга мувофиқ бўлар эди. Сабаби фавкулотда вазиятлар қачон, қаерда ва қай ҳолатда содир бўлишини олдиндан билишни ва башорат қилишни иложи бўлмапти.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 9 августдаги “Фавкулотда вазиятлар тўғрисида”ги низоми. // URL: <http://www.lex.uz>.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1 июндаги «Фавкулотда вазиятларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш тизими самарадорлигини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 5066-сонли фармони. // URL: <http://www.lex.uz>.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги 27-сонли фармони билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепсияси.
4. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 15 декабрда қабул қилинган 737-сонли конституциявий қонуни “Фавкулотда ҳолат тўғриси”да.
5. Ўзбекистон Республикасининг конституцияси.
6. Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 26 августдаги “Ўзбекистон Республикасида фавкулотда вазиятларни олдини олиш ва бундай вазиятларда ҳаракат қилиш давлат тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида” ги 515-сонли қарори. // URL: <http://www.lex.uz>.
7. См.: Васильева О.М., Веремеенко И.И., Основы взаимодействия милиции и общественности. М. 1980.
8. Ўзбекистон Республикасининг Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 9 августдаги 606-сон қарорига асосан қабул қилинган “Фавкулотда вазиятлар вазирлиги тўғрисида низом” // URL: <http://www.lex.uz>.
9. Алимов Муҳиддин Илхомжон ўғли. (2022). Participation of Citizens in the Maintenance of Public Order Historical Theoretical Significance. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 13, 67–70. Retrieved from <https://www.zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/2588>